

Correção e aprimoramento de um *software* com técnicas fundamentais no processamento digital de imagens médicas para uso pedagógico

Gustavo Valle Sato
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: : 0009-0007-0117-4087

Beatriz Martins Gomes Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0002-6419-2577

Ana Cláudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Pedro Cunha Carneiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0120-5273

Resumo— O processamento de imagens digitais tem sido adotado para aprimorar a qualidade das imagens médicas, com a finalidade de facilitar o diagnóstico precoce de diversas doenças. Desse modo, neste projeto propomos desenvolver um software com uma interface simples e intuitiva, como uma ferramenta pedagógica. Esse software foi desenvolvido, anteriormente, utilizando a linguagem de programação Python e precisou ser reformulado e atualizado para uma nova versão para seu pleno funcionamento. Dessa forma, utilizando o ambiente de desenvolvimento integrado Spyder, para uma melhor visualização do código, ocorreu a atualização de todas as bibliotecas utilizadas para a criação desse novo software, sendo possível utilizar esse sistema visando a aplicação das técnicas de processamentos digital de imagens. Através dessa ferramenta, buscamos aprimorar a eficiência da análise de imagens médicas e proporcionar uma maneira acessível para que estudantes e indivíduos não familiarizados com o assunto possam aprender e compreender o tema sem enfrentar maiores obstáculos.

Palavras-chave — *algoritmos, desenvolvimento de software, processamento de imagens.*

Abstract— Digital image processing has been adopted to improve the quality of medical images, in order to facilitate the early diagnosis of several diseases. Thus, in this project we propose to develop a software with a simple and intuitive interface, as a pedagogical tool. This software was previously developed using the Python programming language and needed to be reformulated and updated to a new version for its full operation. Thus, using the Spyder integrated development environment, for a better visualization of the code, all the libraries used for the creation of this software were updated, making it possible to use this system aiming at the application of digital image processing techniques. Through this tool, we seek to improve the efficiency of medical image analysis and provide an accessible way for students and individuals unfamiliar with the subject to learn and understand the subject without facing obstacles.

Keywords — *algorithms, image processing, software development.*

I. Introdução

As imagens médicas desempenham um importante papel na área da saúde atual ao permitirem uma visualização detalhada e precisa das estruturas internas do corpo humano. Dessa forma, elas favorecem o diagnóstico precoce e, conseqüentemente, permitem uma assistência médica mais exata e eficaz no tratamento e monitoramento de doenças [1].

Por meio de técnicas computacionais e de algoritmos, essas imagens médicas, obtidas por meio de tecnologias como a ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia e ultrassom, por exemplo, podem ser refinadas em um procedimento conhecido por processamento digital de imagens. Durante esse processo, as imagens serão manipuladas a partir de técnicas de filtragem (redução de ruídos), realce de contraste, segmentação e até mesmo classificação, resultando em uma significativa melhoria na qualidade dessas imagens e facilitando, assim, a interpretação humana [1].

Além disso, é interessante a difusão dessas técnicas de processamento digital de imagens como um instrumento pedagógico. Isso porque, o uso de ferramentas para o auxílio educacional, como a Internet, aplicativos e softwares vem ajudando a acessibilidade de estudantes à educação, tornando a aprendizagem mais dinâmica e interativa [2].

Com base nesse contexto, o objetivo deste trabalho é solucionar, revisar, corrigir e ampliar o código de um *software* em desenvolvimento pelo grupo de pesquisa. Diante disso, a ideia é criar uma ferramenta pedagógica com o propósito de facilitar o aprendizado, focando na execução das principais técnicas de processamento de imagens médicas. Desse modo, para concretizar esse objetivo, propomos desenvolver um software de interface simples e intuitiva a fim de proporcionar suporte ao conteúdo teórico dos estudantes em disciplinas que exijam aplicação prática de processamento de imagens, como é o caso da disciplina de Imagens Médicas 2 da graduação em Engenharia Biomédica, enriquecendo a experiência de aprendizado.

II. Materiais e métodos

lxml	4.4.1	4.9.2
kiwisolver	1.1.0	1.4.4

Para alcançar o objetivo de desenvolver um aplicativo de processamento de imagens, foi decidido retomar e dar continuidade ao código desenvolvido por um membro do grupo de pesquisa, disponível para livre acesso em sua página na plataforma de programadores GitHub [3], o qual apresentava diversos erros de funcionamento que o impediam de ser executado.

Devido a sua grande diversidade de possibilidades, bem como sua praticidade de uso e aprendizado, optou-se por utilizar a linguagem de programação Python [4], a mesma utilizada na última versão do código. Dessa forma, a primeira etapa do projeto foi o *download* das ferramentas necessárias, sendo elas o algoritmo escrito por Fernandes [5], o arquivo “*requirements.txt*” e outras pastas de bibliotecas, todas disponíveis na plataforma GitHub, além da linguagem de programação Python, que pode ser instalada pela internet gratuitamente [4].

Ademais, a fim de facilitar a organização do código foi instalado o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) *Spyder* [6], ferramenta que possibilita a visualização do algoritmo de forma esquematizada e intuitiva. Além disso, essa IDE tem um bom gerenciamento de variáveis, exploração de dados, comunidade ativa, além da excelente integração com bibliotecas científicas populares que serão usadas no nosso *software*.

Como o atual trabalho é uma continuação de um projeto que estava em desenvolvimento pelo grupo, o primeiro passo foi a leitura do trabalho de Fernandes [5]. A partir daí, foi traçado um cronograma em que a primeira etapa consistiu em entender a estrutura do código e dos arquivos necessários para a execução do programa. Após isso, a próxima etapa foi revisar as bibliotecas, no qual foi constatado que a maioria se encontrava em versões obsoletas, não mais compatíveis com as atuais versões do Python.

Na próxima Seção, portanto, serão apresentados alguns exemplos de atualizações de bibliotecas que foram feitos, bem como a correção de erros cruciais que impediam o *software* do seu funcionamento prévio.

III. Resultados e discussões

Para solucionar os problemas de não execução do *software*, foram atualizadas todas as bibliotecas para as versões mais recentes levando em consideração a compatibilidade das bibliotecas entre si e com o próprio Python. Inicialmente, como a ideia era verificar a compilação do programa, buscou-se atualizar aquelas bibliotecas relacionadas com essa questão. A Tabela 1 apresenta qual versão de biblioteca que estava no código, e para qual versão essa biblioteca foi atualizada.

TABELA 1. Bibliotecas que foram atualizadas para o funcionamento do *software*.

Biblioteca	Versão antiga	Versão atual
psycog2-binary	2.8.5	2.9.6
py	1.8.0	1.11
PyQt5	5.13.1	5.15.9
PyQt5-sip	4.19.19	12.12.1
scipy	1.4.1	1.10.1
imageio	2.5.0	2.27.0
matplotlib	3.2.1	3.7.1
numpy	1.17.2	1.24.2
Pillow	7.0.0	9.5.0
packaging	19.2	23.1
typed-ast	1.4.0	1.5.4

Após essa primeira revisão, foi feito o *download* dessas bibliotecas diretamente pelo *Windows PowerShell* utilizando o comando *pip install -r requirements.txt*, instalando todas as bibliotecas simultaneamente. Consequentemente, depois de garantir que todos os arquivos estivessem no diretório correto e de forma que o compilador pudesse acessá-los na leitura do código, foi possível realizar a primeira tentativa de executar o programa. Entretanto alguns erros no algoritmo impediram a compilação.

A correção do algoritmo foi realizada a partir de diversos testes. Uma vez que o Python é uma linguagem compilada/interpretada, sua compilação é feita linha por linha [7], consequentemente, foi possível localizar o comando que gerava o erro no código e corrigi-lo. Desse modo, foram realizadas várias tentativas até que as falhas no algoritmo que impediam a compilação fossem encontradas e devidamente solucionadas.

A primeira tentativa de execução do programa resultou em uma falha na compilação causada pela incompatibilidade da versão da biblioteca instalada e aquela que foi requisitada no algoritmo, portanto, o retorno apresentado na janela do *Windows PowerShell* revelou dois erros nas linhas 24 e 25 do código, onde estavam presentes os comandos responsáveis pela chamada dessas bibliotecas. Para corrigir essa falha foi necessário modificar as linhas citadas, alterando-as para as versões mais recente, de modo que a biblioteca requisitada pelo código coincidissem com a presente na pasta *requirements.txt*. Isso permitiu que a compilação avançasse para as próximas linhas.

Outro teste feito, resultou novamente em uma falha na compilação, provocada pelo excesso de parâmetros passados na função chamada na linha 438 do algoritmo, ou seja, o comando passava uma informação desnecessária para realizar a ação, a qual gerava conflito na compilação do código. Para contornar esse problema, excluiu-se provisoriamente o parâmetro extra “*normed = True*” que estava localizado no comando.

Por fim, após outra tentativa de execução, a saída do *PowerShell* apontou que uma falha ocorreu pois havia uma função chamada na linha 205 do algoritmo que pedia por uma variável do tipo ‘int’, ou seja, um número inteiro [8]. Entretanto essa função estava recebendo uma variável flutuante, ou seja, um número decimal representado por uma fração [9] o que também foi uma outra causa, e um novo tipo de erro.

Para contornar esse erro foi necessário modificar o tipo da variável que estava nos parâmetros, adicionando o modificador ‘int’ antes do valor. Essa ação foi feita de forma provisória para evitar erros de compilações que podem ocasionar em uma falha na execução do programa posteriormente e, portanto, será analisada com mais atenção no futuro.

A Tabela 2 apresenta todas as alterações citadas acima que impediam a compilação do algoritmo, bem como a linha do código onde estava presente o erro, o motivo pela qual foi necessário realizar a modificação, e o resultado.

TABELA 2. Alterações feitas no código para possibilitar a compilação.

1º Erro	
Linha(s) do código	24 e 25
Comando(s) que causou o erro	from matplotlib.backends.backend_qt4agg import FigureCanvasQTAgg as FigureCanvas from matplotlib.backends.backend_qt4agg import NavigationToolbar2QT as NavigationToolbar
Motivo do erro	Versão da biblioteca chamada pelo comando incompatível com a instalada
Solução dada	Atualizar a versão chamada no algoritmo
Comando(s) após a solução	from matplotlib.backends.backend_qt5agg import FigureCanvasQTAgg as FigureCanvas from matplotlib.backends.backend_qt5agg import NavigationToolbar2QT as NavigationToolbar
2º Erro	
Linha(s) do código	438 e 439
Comando(s) que causou o erro	self.edited_image_fig.gca().hist(img.ravel(), bins=256, range=(min_value, max_value),normed=True)
Motivo do erro	Passagem de um parâmetro não solicitado pela função.
Solução dada	Retirada do parâmetro desnecessário.
Comando(s) após a solução	img.ravel(), bins=256, range=(min_value, max_value))
3º Erro	
Linha(s) do código	205
Comando(s) que causou o erro	self.sl_noise_amount.setValue (noise_amount * 1000)
Motivo do erro	Diferença de classe entre o parâmetro passado e o requisitado pela função
Solução dada	Adicionar o modificador 'int' à variável passada.
Comando(s) após a solução	self.sl_noise_amount.setValue (int(noise_amount * 1000))

Acima foram citados apenas alguns dos diversos erros e problemas encontrados durante a execução do código. Após as devidas correções, revisões e modificações, o programa foi devidamente executado, permitindo a visualização da sua interface, bem como a aplicação de algumas técnicas de processamento. A Fig. 10 apresenta a interface geral do *software* após a correção dos problemas encontrados.

Fig.10 Interface do *software*.

Após a execução do aplicativo foram encontrados diversos erros também que interrompiam agora o funcionamento do *software* ao tentar realizar determinada técnica de processamento de imagens, como a aplicação de alguns filtros. Além disso o aplicativo não foi capaz de suportar todas as resoluções de contraste de imagens, em específico as imagens com 8 bits de intensidade, ou seja, 256 tonalidades diferentes de cinza. Essas revisões são as que estão sendo feitas atualmente.

IV. Conclusão

Este trabalho visa dar continuidade a um projeto do grupo de pesquisa. Para isso, a primeira etapa, que consistia no entendimento e abertura do código foi realizada de maneira satisfatória, visto que o programa está sendo executado normalmente, fato que não vinha acontecendo. Vários erros e problemas de execução foram corrigidos, tornando possível a continuação da ideia da criação e implementação de um *software* pedagógico na área de processamento digital de imagens.

Diante dos testes realizados no *software* concluiu-se que ainda restam inúmeras etapas para atingir a meta de produzir um aplicativo capaz de aplicar as principais e mais tradicionais técnicas de processamento de imagens. Além disso, a versão final do *software* contará com novas funcionalidades, isto é, inclusões de novas técnicas de processamento digital de imagens, bem como alterações na interface.

É esperado que ao final do projeto o aplicativo esteja totalmente corrigido, sem que haja nenhum tipo de erro que interrompa seu funcionamento, a fim de poder disponibilizar uma aplicação simples, intuitiva e prática aos estudantes e demais indivíduos que precisarem. A ideia é que o sistema sirva como uma forma alternativa, lúdica, interativa e mais prática da aplicação dos conceitos teóricos de processamento de imagens abordados em sala de aula.

No presente momento, a prioridade atual é corrigir o erro acerca do *upload* de imagens com diferentes resoluções, de forma que o sistema fique o mais genérico e abrangente possível, diante da enormidade de tipos de imagens que existem. Como trabalhos futuros, projeta-se a correção de todas as funcionalidades existentes, para depois disso, ampliar o leque de opções do *software* juntamente com uma atualização da interface.

Referências

- [1] Marques da Silva, A. M.; Patrocínio, A. C.; Schiabel, H. Processamento e Análise de Imagens Médicas. Revista Brasileira de Física Médica, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 34–48, 2019. DOI: 10.29384/rbfm.2019.v13.n1.p34-48. Disponível em: <https://www.rbfm.org.br/rbfm/article/view/525>. Acesso em: 9 ago. 2023.
- [2] Alves, Juliano C. et al. Metodologia para avaliação de software de autoria como uma ferramenta computacional para auxílio no desenvolvimento de conteúdos didático-pedagógicos. Informática na Educação, v. 2, 2004.
- [3] Fernandes, Í. Imagens Médicas 2 (Medical Images 2). Disponível em: <https://github.com/italogsfernandes/imagens-medicas-2>. Acesso em: 17 ago. 2023.
- [4] PYTHON. Python. Disponível em: <https://www.python.org/>.
- [5] Fernandes, I. G. S. Plataforma Web para auxílio no ensino de processamento de imagens médicas. 2020. Monografia de Projeto de Fim de Curso, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.
- [6] Spyder Team. Spyder Website. Disponível em: <https://www.spyder-ide.org/>.
- [7] Shin-Ting, Wu. "Referência Comparativa Rápida entre Python e C para Sistemas com Recursos Limitados."
- [8] Built-in Types. Disponível em: <https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#typesnumeric>. Acesso em: 17 ago. 2023.
- [9] Floating Point Arithmetic: Issues and Limitations — Python 3.10.1 documentation. Disponível em: <https://docs.python.org/3/tutorial/float.html>